

ИЗОБРАЖЕНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ЭПОХИ АМИРА ТЕМУРА И ТЕМУРИДОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ МИНИАТЮРНОЙ ЖИВОПИСИ

Эсанов Туркман

СамГАСУ. доцент кафедры «Санъат»

Назарова Дилшода Мустафоевна

СамГАСУ. преподаватель кафедры «Санъат»

Annotatsiya. В данной статье в искусстве миниатюры отражены структуры и художественные характеристики элементов художественного оформления архитектурных сооружений эпохи Тимуридов.

Ключевые слова: миниатюра, Камалиддин Бехзод, искусства, миниатюрная живопись цвет, колорит, стиль и композиция.

Введение. Изучением произведений миниатюрной живописи занимались многие исследователи, архитекторы и искусствоведы, ими опубликованы диссертации и авторефераты, статьи, альбомы, монографии, среди которых: Г.А.Пугаченкова, О.Галеркина, Х.Сулейман, Ф.Сулейманова, М.М.Ашрафи, А.У.Урунбаев, К.М.Муниров, А.А.Мадраимов, Ш.Мусаев, Э.Исмаилова, Н.Норкулов, И.Низомутдинова, З.И.Рахимова, М.А.Юсупова, С.Д.Рахматуллаева, Р.С.Фатхуллаев, Ю.Г.Атманова и другие.

Наиболее ценным для данного исследования источником стало научное издание Г.А.Пугаченковой «Восточная миниатюра как источник по истории архитектуры XV–XVI вв.»¹, где автор для более полного выявления архитектурно-планировочной структуры сооружений Темуридской эпохи опирается и анализирует их с точки зрения произведений миниатюрной живописи, показав их в своих эскизных зарисовках. Существенным и многогранным вкладом в историю развития архитектуры и изобразительного искусства Узбекистана Темуридской эпохи стало первое научно обоснованное издание Г.А.Пугаченковой и Л.И.Ремпеля «История искусств Узбекистана с древнейших времен до середины девятнадцатого века»², где подробно дается характеристика строительной культуры на территории Средней Азии с древнейших времен до середины XIX в. Методом анализа авторы рассматривают архитектуру эпохи Темуридов не только в их техническом и конструктивно-планировочном разрезе (хотя, безусловно, и это учитывается), но, прежде всего, как произведение изобразительного искусства, отражающее художественность их архитектурного декора, опираясь на произведения миниатюры.

Научному осмыслению архитектурных сооружений и их художественного декора в среднеазиатской миниатюре XV–XVII вв. было посвящено диссертационное исследование С.Д.Рахматуллаевой «Образ средневекового зодчества в миниатюре Мавераннахра XV–XVII вв.», где автор определяет архитектурный облик и детали конструктивно-технического решения сооружений, их значимость художественного убранства поданным миниатюр. Автором рассмотрены фортификационные сооружения, мечети, школы, бани, сады, архитектура малых

форм, отраженные в произведениях миниатюры. Изучению, сравнительному анализу архитектурных сооружений с произведениями миниатюрной живописи, воссозданию малоизученных аспектов архитектуры Мавераннахра по миниатюрам XV–XVII вв. посвящены научные исследования М.А.Юсуповой¹. Одним из последних изданий об архитектуре и изобразительном искусстве эпохи Темуридов стал научно обоснованный труд «История искусств Узбекистана. Эпоха Амира Темура и Темуридов»², под редакцией Э.В.Ртвеладзе и Д.А.Алимовой, вышедший в 2017 году, где ряд вопросов по науке, архитектуре и искусству впервые раскрываются в новом ракурсе, опираясь на научные труды их исследователей по миниатюрным источникам.

Данное исследование, в основном, опирается на произведения миниатюрной живописи гениального мастера Темуридской эпохи – Камалиддина Бехзада и его школы, хотя используются миниатюры и других мастеров Самаркандской, Бухарской, Гератской, Иранской, Индийской школ, которые послужили ценными научными источниками. Мастера средневекового миниатюрного жанра старались запечатлеть в своих произведениях все нюансы архитектурно-планировочной структуры и художественные особенности элементов художественного декора архитектурных сооружений Темуридской эпохи. Под художественными особенностями архитектуры мы понимаем украшение архитектурных сооружений элементами художественного декора, которые отражаются в их композиции, цвете, колорите, форме, стиле и т.д. Рассмотренные в таблицах фрагменты художественного декора архитектурных памятников и их аналоги в произведениях миниатюры являются на сегодняшний день ценным научным источником для воссоздания и реставрации, иногда навсегда утраченных, элементов художественных узоров и орнаментов архитектурных памятников эпохи Темуридов. По произведениям миниатюрной живописи мы можем восстановить цвет, колорит, стиль и композицию не сохранившихся орнаментов и настенных росписей XIV–XVI веков.

Мавераннахр второй половины XIV в. представлял собой раздробленный на множество независимых владений регион. В такой непростой обстановке на политическую арену Мавераннахра, в середине XIV в., вступает личность Амира Темура.

В 1370 году в Балхе он был провозглашен правителем Мавераннахра¹. Тридцать пять лет длилось правление Амира Темура (1370–1405 гг.) в Центральной Азии. За это время он объединил территории Центральной Азии в единое централизованное государство, создав громадную империю от Инда и Ганга до Сырдарьи и Зарафшана, от Тянь-Шаня до Босфора, от Кавказа до Сибири. Династия Темуридов господствовала 488 лет: в Мавераннахре – до 1501 г.; в Хорасане – до 1507 г. Захириддин Мухаммад Бабура, являясь представителем Темуридской династии, всегда восхищался своим происхождением и великим предком Амиром Темуrom, создавшим огромную империю Темуридов в Центральной Азии. Созидательная деятельность Бабура в Мавераннахре охватывает 1494–1504 гг., в Кабуле 1505–1525 гг., правление Индии – 1526–1530 гг. Преемниками и продолжателями архитектурных и художественных традиций Темуридов в Индии с 1526 г. по 1858 г. стали династия Бабуридов, в лице Хумаюна, Акбара, Джахангира, Шах Джахана, Аурангзеба, правивших более трехсот лет, оставив богатое культурное наследие мирового значения.

Амир Темура, наряду со своей внешнеполитической деятельностью и строительством огромной державы в Центральной Азии, осуществлял большие созидательные работы, направленные на поднятие архитектуры и изобразительного искусства на высочайший уровень. После восхождения на престол, он сразу же приступает к строительству крепости для укрепления своей столицы Самарканда от внешних нападений. Цитадель Калъа была самой крупной в Центральной Азии. Ее площадь составляла 40000 кв.м., окруженная кольцом стен с одиннадцатью башнями и «Самаркандскими» и «Бухарскими» воротами. В таблицах 2–6 даны изображения фортификационных сооружений Темуридов в Самарканде, Хиве, Герате, Измире, Ширазе в виде

укреплений и крепостных стен, напрямую имеющих отражение в произведениях миниатюрной живописи XIV–XVII вв., непосредственно в произведениях великого мастера, создателя школы средневековой миниатюры – Камалиддина Бехзада. В этих произведениях запечатлены не только сцены боя и осады крепостей, но и внешний облик крепостных стен с бойницами и смотровыми башнями, по которым мы можем судить о структурестроении оборонительных сооружений данной эпохи, их художественном оформлении, использовании элементов художественного декора на входных порталах, сторожевых башнях, в обрамлениях кунгры, не совсем свойственных для оборонительных объектов.

«Высокие художественно-эстетические достоинства многих изображенных оборонительных сооружений выражаются в его декоративном решении. Суровая простота архитектурного декора, выполненного, в основном, из матового строительного кирпича, очевидно, было типичным для крепостного зодчества той поры. Обожженный кирпич, прекрасно сочетающийся с глазурованной мозаикой на внешней поверхности изображенных оборонительных стен, башен, дворцовых построек, свидетельствует о том, что значение его как облицовочного материала в Средней Азии никогда не исчезало полностью.

Рассмотренные миниатюры наглядно подтверждают, что архитектурный орнамент служит своего рода связующим звеном, объединяющим различные части крепостных ансамблей. Надписи и орнаменты не преобладают над архитектурным объемом, а наоборот, подчиняясь ему, выделяют наиболее важные по замыслу узлы: вход в крепость, массивные башни с бойницами, увенчанные резными зубцами –

дандона, дворец правителя. Тусклая голубая глазурь мозаичных наборов тимпана ворот крепости, изображенная на миниатюрах XVII в., позволяет отметить, что мозаичная облицовка оборонительных сооружений той поры значительно уступает мозаике XV в. Рисунок орнамента потерял прежнее изящество»¹. Вместе с укреплением своих территорий от внешних нападений, Амир Темур восстанавливает разрушенные города Багдад, Дербенд, Шахрухия, обустроивает Шахрисабз (Кеш) – город, где родился. Самарканд, став столицей огромного государства, по замыслу правителя, должен был превратиться в самый красивый город, а сады призваны были создать рай на земле.

В Самарканде и близлежащих землях строятся мечети, медресе, мавзолеи, разбиваются великолепные загородные сады, каждый из которых имел дворец, фонтаны, обогащенные растительным и животным миром. Большое внимание Амир Темур уделял постройке ирригационных сооружений, мостов, обителей для дервишей – хонако, караван-сараяв, мастерских для ремесленников, дуканов, базаров, бань. В качестве подтверждения грандиозности и масштабности строительства в государстве Амира Темура служит миниатюра К.Бехзада «Строительство дворца Хаварнак», где автор изображает строителей, активно обрабатывающих и перетаскивающих кирпичи и каменные блоки с помощью строительных лесов, для возведения роскошного входного портала дворца.

В своих трудах о Самарканде историк Хафиз Абру пишет, что Амир Темур «возведенный раньше из глины Самарканд перестроил, возведя здания из камня»¹.

Как свидетельствует историк XV века Шарафиддин Али Язди, Амир Темур считал недопустимым, чтобы «пустовала хотя бы одна пядь земли, которая годится для благоустройства».

Академик В.Бартольд² пишет: «Слова о том, что Темур везде, кроме Самарканда, занимался разбоем и разрушением – вымысел и ложь. Он вел большую

иригационную работу в далеких от Самарканда Кабульской долине и Муганской степи».

Академик И.Муминов³ писал, что до Темура в Самарканде не было значительных построек. Г.А.Пугаченкова и Л.И.Ремпель⁴ утверждали, что Мавераннахр в период правления Амира Темура превратился в главный центр творческих сил Ближнего и Среднего Востока. В архитектуре появился «новый стиль»⁵, возводились роскошные, великолепные, красочные здания, не имеющие себе равных на Востоке. Стало интенсивно развиваться художественно-графическое ремесло, резьба по дереву, ковроткачество, книжное искусство. В течение всего XIV столетия в Центральной Азии было собрано большое количество лучших строителей, зодчих, ремесленников, мастеров архитектурного декора из Хорезма, Тегристана и Шираза, Гирании, Индии. Их творчество умножалось на искусственность и умение местных мастеров, в результате слияния различных художественных стилей возникал новый оригинальный вид орнамента или узора, воплотившись вместе, они дали великолепные плоды роскошного, монументального, единого стиля архитектурного декора государства Амира Темура в XIV–XV вв.

Литература

1 Пугаченкова Г.А. Восточная миниатюра как источник по истории архитектуры XIV–XV вв. В кн. Архитектурное наследие Узбекистана. – Ташкент, 1960.

2 Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. История искусства Узбекистана с древнейших времен до середины девятнадцатого века. – Москва: Искусство, 1965.

3 Юсупова М.А. Воссоздание малоизученных аспектов архитектуры Мавераннахра XV–XVII вв. // Традиционное и современное искусство Казахстана в Центральной Азии. Материалы международной научно-практической конференции. – Алматы, 2004.

4 История искусств Узбекистана. Эпоха Амира Темура и темуридов / под ред. Ртвеладзе Э.В. и Алимовой Д.А.: Изд. Фан АН РУз. – Ташкент, 2017.

5 Рахматуллаева С.Д. Образ средневекового зодчества в миниатюре Мавераннахра XV–XVII вв.: Автореф. канд. дисс... – Ташкент, 1991.